

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

THE PROBLEM OF RURAL DEVELOPMENT

ДАНИЛИНА АЛЁНА ВЛАДИМИРОВНА,
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

DANILINA ALENA VLADIMIROVNA,
FSBEI HE Russian State Agrarian University named after K.A. Timiryazev.

Научный руководитель: Мalykha Ekaterina Fyodorovna,
к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

Scientific supervisor: Malykha Ekaterina Fyodorovna,
Candidate of Economics, Associate Professor,
FSBEI HE Russian State Agrarian University named after K.A. Timiryazev.

Статья посвящена проблематике развития сельских территорий, выделению специфики данного сегмента и методам решения проблем, стоящим перед данным сегментом. В работе анализируется современное состояние сельского хозяйства, проблемы экономического развития и социальной инфраструктуры, а также уровень жизни населения в сельских районах. Особое внимание уделяется причинам длительной стагнации в развитии сельских территорий и возможным путям их решения. В результате предлагаются рекомендации для государственных органов и бизнес-структур по развитию сельских районов, с целью повышения их экономического потенциала и улучшения качества жизни сельского населения.

The article is devoted to the problems of rural development, highlighting the specifics of this segment and methods of solving the problems facing this segment. The paper analyzes the current state of agriculture, the problems of economic development and social infrastructure, as well as the standard of living of the population in rural areas. Special attention is paid to the causes of prolonged stagnation in rural development and possible ways to solve them. As a result, recommendations are proposed for government agencies and business structures on rural development, in order to increase their economic potential and improve the quality of life of the rural population.

Ключевые слова: *тренды развития, сельское хозяйство, сельские территории, экономика, урбанизация, агропромышленный комплекс.*

Key words: *development trends, agriculture, rural areas, economy, urbanization, agro-industrial complex.*

Площадь территории Российской Федерации составляет 17125191 кв. км. Развивать такую огромную страну довольно трудно, но наше государство богато большим количеством полезных ископаемых, в том числе нефтью, природным газом и углём, крупным импортёром которых является Россия, что позволяет развивать экономическую сферу. Также страна имеет большую площадь плодородных почв, благодаря которым про-

грессирует агропромышленный комплекс. Но в наше время остро встала проблема развития сельских территорий, что оказывает сильное влияние на экономику страны. Такая проблема вызвана сразу несколькими факторами, которые мы и рассмотрим в работе, целью которой является анализ текущего состояния развития сельских территорий.

К основным причинам распространения проблемы развития сельских территорий можно отнести урбанизацию, низкий уровень продолжительности жизни сельских жителей, недостаточное развитие инфраструктуры, дефицит рабочих кадров с высшим образованием, недостаточную эффективность механизмов государственной поддержки [6, с. 49].

Если обратить внимание на заселенность территории России, то можно сразу заметить высокую плотность в Центральном районе страны. Но районы Зауралья: Дальний Восток, Забайкалье – отличаются низкой плотностью населения. И в наше время вновь становится актуальной проблема густой населенности городов и обеднения сельских территорий. Проблема урбанизации была поднята ещё в 19 веке, когда люди стали массово переезжать из сёл в города. Эта проблема так и не была решена и очень важна даже в наше время. На такое решение толкают людей разные причины: высокая заработная плата, возможности для реализации, цифровые блага человечества и даже мода. На развал сёл повлиял и психологический настрой жителей. Им казалось, что сельский труд наиболее тяжёлый, ценится меньше как с финансовой, так и с социальной стороны, так как, по мнению общества, профессии в АПК имеют более низкий уровень престижа. Также стоит отметить, что даже в настоящее время люди, живущие вне городов, зачастую имеют доступ не ко всем возможным коммуникациям. Например, далеко не в каждом селе сейчас проведен газ или, например, транспортная система развита слабо или вовсе отсутствует. Далеко не каждый человек согласится жить в таких трудных условиях, что также приводит к обеднению поселений. Согласно данным Росстата, с 1989 года доля сельского населения в общей численности снизилось до 27%. В течение трех последних лет исследуемого периода доля сельских жителей сохраняется на уровне 25%, как определено программой, но вопрос развития сельских территорий продолжает оставаться острым [7, с. 14].

Рис. 1. Уровни урбанизации в РФ за 2018-2022 гг. [8, с. 98]

Такие блага в городах, как доступная и удобная транспортная система, возможности для хобби и образования, доступ к культурным и научным памятникам, высокие заработные платы, привлекают людей, в связи с чем они принимают решение о переезде из села. Но в это же время начинают пустовать сельские территории с плодородными землями, благодаря которым может расширяться и развиваться сельское хозяйство. Для анализа состояния урбанизации в России за последние 5 лет рассмотрим рис. 1. Можно заметить, что показатель увеличивается, но темпы роста довольно медленны. Страны с самыми высокими уровнями урбанизации отстают в развитии сельского хозяйства из-за отсутствия ресурсов и больших территорий с плодородными почвами.

Также сильное влияние на отток населения из сельских территорий оказывает отсутствие рабочих мест. Аграрная реформа, проведенная в 90-е годы, пагубно отразилась на дальнейшем развитии агропромышленного комплекса. Была проведена реорганизация предприятий: имущество и земли совхозов, колхозов и других сельхозпредприятий были разделены на паи и переданы в частную собственность их работников. Со своим земельным и имущественным паем каждый работник получил право выхода для ведения собственного фермерского хозяйства. Но он мог и остаться в прежнем хозяйстве по собственному желанию, но уже в качестве пайщика, на условиях долевого участия. Бывшая государственная или колхозная неделимая собственность стали разделенными на паи. Нехватка государственной поддержки позже привела к уменьшению производства, сокращению рабочих мест и развалу предприятий, на которых трудилась большая доля населения сёл [1, с. 346].

Второй проблемой является низкий уровень продолжительности жизни сельских жителей. Продолжительность их жизни составляет 69,2 года (городских жителей – 71,3 года). Причем разница в 2 года между продолжительностью жизни городского и сельского населения сохраняется последние 10 лет. Такая проблема вызвана низким уровнем здравоохранения в сёлах. Вследствие отсутствия медицинских пунктов население неполностью осведомлено о состоянии своего здоровья, что, соответственно, сказывается на уровне продолжительности жизни. Низкие зарплаты не позволяют людям получить достойное дорогое лечение. Результатом данных негативных демографических процессов на селе является сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, что снижает производительность агропромышленного комплекса [5, с. 216].

Третьей проблемой является недостаточное развитие инфраструктуры сёл. Труднодоступность сельских территорий обуславливается плохими дорогами или их отсутствием, что отпугивает не только обычных граждан, но и предпринимателей. Данная проблема не позволяет развиваться сельскохозяйственному бизнесу, так как усложняются логистические и транспортировочные процессы, что, соответственно, сказывается на ценах продукции. Такой бизнес будет невыгоден и быстро прогорит, поэтому предприниматели выбирают более лёгкие сферы или уже развитые территории [2, с. 96].

Четвёртой проблемой можно выделить дефицит рабочих кадров с высшим образованием. Последние несколько лет в агропромышленном комплексе отмечается дефицит кадровых ресурсов. Согласно исследованию агентства по подбору персонала Nays, в 2021 году нехватку специалистов испытывали 94% работодателей в российском АПК. Порядка 64% опрошенных говорили о недостатке работников на производстве и технических специалистов.

Для Юга России проблема также характерна. По данным hh.ru, с января по август 2022 года количество открытых вакансий в ЮФО выросло на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Ежемесячно на портале публикуется более 3 тыс. вакансий в сфере АПК в Краснодарском крае и более 2,2 тыс. – в Ростовской области.

В Северо-Кавказском федеральном округе спрос на работников АПК в 2022 году вырос на 20%. С начала года на площадке hh.ru в округе было открыто 2,6 тыс. вакансий от предприятий из сельскохозяйственной отрасли. По количеству предложений лидирует Ставро-

польский край, который занимает седьмое место среди всех регионов страны по доле вакансий в сфере сельского хозяйства. Слабый интерес молодых специалистов можно объяснить тем, что предприятия сектора АПК в большинстве локализованы в сельской местности со слабо развитой инфраструктурой для комфортной жизни, которую предпочитает молодое поколение. Также притоку молодых работников препятствует уровень предполагаемой заработной платы. По данным в вакансиях на hh.ru, средняя зарплата, которую предлагают работодатели из сектора АПК в Ростовской области, составляет 45,4 тыс. рублей, а в Краснодарском крае – 43,1 тыс. рублей. Соискатели же рассчитывают на большие суммы.

В 2021 году была проведена микроперепись сельскохозяйственных земель России. Её результаты можно сравнить с переписью, проведённой в 2016 году, и проанализировать, что изменилось за прошедшие 5 лет. По данным Росстата, в 2021 году по сравнению с 2016 годом число сельскохозяйственных организаций сократилось на 13,6% (с 36 тыс. до 31,1 тыс. организаций), количество крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – на треть (со 174,8 тыс. до 118,3 тыс.). Количество личных подсобных и индивидуальных хозяйств граждан за прошедшие пять лет также упало почти на 31%, с 23,5 млн до 16,2 млн хозяйств. Но одновременно с сокращением числа хозяйств одной из основных тенденций стало их укрупнение. «Средний размер фермерского хозяйства в сравнении с 2016 годом увеличился в 1,5 раза», – сообщил Васильев. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в размере на одно крестьянско-фермерское хозяйство выросла с 226,5 до 351,6 га. У личных подсобных хозяйств средняя площадь выросла на 20%, с 0,5 до 0,6 га. Эффективность использования сельхозугодий у аграриев растёт, в то время как у подсобных хозяйств она падает. У сельхозорганизаций из общей площади сельхозугодий в 2021 году фактически использовались 90,7% против 88,9% в 2016 году, у крестьянско-фермерских хозяйств – 94,3% (пять лет назад – 91,7%). Личные подсобные хозяйства из своих сельхозугодий использовали только 66,6% (пять лет назад было 67,7%). «Эти данные свидетельствуют о росте заинтересованности сельскохозяйственного производителя в расширении своего производства и действенности работы государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения», – отметил Васильев. На основе вышеперечисленного можно сделать вывод, что в силу конкурентной борьбы маленькие, только вышедшие на рынок производители, не могут устоять на рынке. Вследствие отсеивания слабых производителей увеличиваются и развиваются большие компании, которые занимают весь сельскохозяйственный рынок [9, с. 1].

Благодаря государственной поддержке у предпринимателей появилось больше возможностей для расширения своего бизнеса. Но количество личных подсобных хозяйств за 5 лет сильно снизилось, что можно объяснить недостатком продовольственных товаров в магазинах и низкими ценами на них. Со временем люди отходят от сложившегося строя, когда было популярно выращивать самим натуральные продукты.

В наше время на прилавках магазинов нет дефицита сельскохозяйственной продукции, а также в связи с переходом к информационному обществу интересы и ценности людей кардинально меняются, поэтому подавляющее большинство людей не считает важным самостоятельное выращивание сельхоз продуктов [10, с. 29].

Самым важным фактором, влияющим на развитие агропромышленного комплекса, является поддержка государства. В 2019 году была утверждена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Сроком её исполнения были определены 5 лет с 2020 по 2025 год. Её цель – повышение качества жизни в сельской местности: развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, повышение доступности объектов социальной сферы, улучшение жилищных условий. Общий объём финансирования госпрограммы в 2020–2025 годах – около 2,3 трлн рублей, в том числе за счёт федерального бюджета – 1 трлн рублей. Основные цели госпрограммы – сохранение доли сельского населения в общей чис-

ленности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населённых пунктах до 50% [3, с. 1].

В госпрограмму включена информация по опережающему развитию приоритетных территорий – субъектов Федерации, входящих в Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа, Республики Крым, Севастополя, Калининградской области, субъектов Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны России. По итогам 2020 года в рамках Госпрограммы были достигнуты все выдвинутые задачи: 49 тысяч семей улучшили жилищные условия, 700 километров объектов водоснабжения было построено, 24 площадки под компактную жилищную застройку было обустроено, 800 километров объектов газоснабжения было построено, 92 проекта «Современного облика сельских территорий» реализовано или находятся в высокой степени готовности, 2 тысячи специалистов-аграриев привлечены к работе на сельских территориях, 6 тысяч проектов благоустройства сельских территорий было реализовано, 600 километров автодорог было построено или реконструировано.

Данные результаты позволят приостановить отток населения из сёл, но, несомненно, для большего развития и привлечения предпринимателей для создания и расширения сельскохозяйственного бизнеса требуются также финансовые меры поддержки. В настоящее время государство выдаёт 5 грантов и субсидии на развитие агробизнеса: грант «Агропрогресс», грант на развитие материально-технической базы, грант на развитие семейной фермы, грант «Агrostартап», грант «Агротуризм», а также субсидии самозанятым в сельском хозяйстве. Например, рассмотрим грант «Агропрогресс», который даёт до 30 млн рублей на покрытие не более 25% стоимости проекта. Данный грант могут получить сельскохозяйственные производители, относящиеся к категориям «малое предприятие» и «микروпредприятие» и ведут деятельность в сельской местности больше двух лет. Этот грант не дадут фермерам, владельцам личного подсобного хозяйства и сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Также он имеет особые условия: грант выдают на реализацию инвестиционного проекта. Нужно вложить 5% собственных денег, 70% можно взять из инвестиционного кредита под проект. И до 25% – средства гранта. Деньги можно потратить на покупку или строительство новых зданий для производства, хранения или переработки сельхозпродукции или на закупку оборудования, техники, транспорта, птицы и животных, кроме свиней. Срок использования гранта – два года. Деньги можно потратить, в том числе и на выплату процентов по инвестиционному кредиту в течение полутора лет после получения гранта. Если производитель решил заниматься разведением крупного рогатого скота, то у него может быть максимум 400 животных. Бизнес должен проработать минимум пять лет в сфере, указанной в гранте, и выполнить плановые показатели [4, с. 1].

Следует признать, что развитие сельских территорий – это не только проблема нашего государства, так как практически все страны мирового сообщества сталкиваются с одними и теми же векторами развития данного сектора, а именно – снижение престижности проживания в сельской местности, снижение привлекательности аграрного труда, повышение пропорций занятого труда и произведенного товара и др.

На основе вышесказанного можно сделать общий вывод, что для развития сельских территорий требуется большая финансовая поддержка со стороны государства, однако, кроме увеличения объема поддержки необходимо добиться её адресности и комплексности.

Без адресности государственной поддержки даже такие реально нужные направления оптимизации сельской жизни, как улучшение инфраструктуры муниципальных поселений, новые субсидии и программы по помощи для предпринимателей в сельскохозяйственной

сфере, снижение влияния олигополии на малый и средний бизнес не принесут положительного результата, который необходим в данном контексте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Столыпин. Жизнь и смерть, [Сб. / Сост. Г. Сидоровнин]. 2-е изд., испр. и доп. Саратов: Соотечественник, 1997. 470 с.
2. Проваленова Н.В., Касимов А.А. Ключевые проблемы и основные направления развития социальной инфраструктуры сельских территорий // Вестник НГИЭИ. 2021. № 3 (118). С. 93-104.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 г № 696. URL: <http://government.ru/docs/36905> (дата обращения 09.10.2024).
4. Правительство расширит грантовую поддержку АПК. URL: <http://government.ru/news/4099-2> (дата обращения 09.10.2024).
5. Региональные особенности уровня и качества жизни / [Н.М. Римашевская и др.; науч. ред. Н.М. Римашевская]; Учреждение Российской акад. наук, Ин-т социально-экономических проблем народонаселения РАН. М.: ИСЭПН РАН, 2012. 391 с.
6. Стародубровская И., Миронова Н. Проблемы сельского развития в условиях муниципальной реформы в России. М.: Ин-т Гайдара, 2010. 116 с.
7. Филипская В.В., Каримова Л.К. Развитие процесса урбанизации в Российской Федерации // Российские исследования 2021. № 2(1). С. 7-16.
8. Развитие сельских территорий Российской Федерации в новых экономических реалиях: проблемы и перспективы / К.С. Кондаков [и др.] // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2022. № 11-1. С. 97-103.
9. Сельскохозяйственная микроперепись 2021: Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/agro2021> (дата обращения 10.10.2024).
10. Бесшапошный М.Н. Теоретические основы повышения конкурентоспособности агропродовольственного сектора экономики // Тенденции развития и актуальные проблемы оценки, управления и нормативно-правового обеспечения финансовой системы России. Том Вып. 2. Ставрополь: Ставропольское издательство «Параграф», 2020. С. 27-30.

© Данилина А.В., 2024.